

РАҚОБАТ ТУШУНЧАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Ботиров Ҳамид

А.Авлоний номидаги миллий-тадқиқот институти илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090881>

Аннотация. Рақобат тушунчаси табиий, ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий жиҳатлари таҳлил қилинди, унинг ўзига хос томонлари рақобат муносабатларини ривожлантиришида амалий шакллантиришга хизмат қилади.

Калим сўзлар: рақобат, рақобатбардошлик, ўзаро ҳамкорлик, табиий, ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий масалалар.

Аннотация. Проанализированы естественный, социальный, политический и экономический аспекты понятия конкуренции, его конкретные аспекты служат для формирования практической основы развития конкурентных отношений.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, взаимное сотрудничество, природные, социальные, политические и экономические вопросы.

Abstract. The natural, social, political and economic aspects of the concept of competition are analyzed, its specific aspects serve to form a practical basis for the development of competitive relations.

Keywords: competition, competitiveness, mutual cooperation, natural, social, political and economic issues.

Рақобат атамаси дастлаб лотин тилида “concurrencia”, француз тилида “concurrency”, рус тилида “конкуренция”, инглиз тилида “competition”, немис тилида “Wettbewerb” [1. Р.270] шаклида келган. Ушбу атамаларнинг барчаси “тўқнашув”, “мусобақа” каби маъноларни англатади.

“Рақобат” сўзи араб тилидан келиб чиқувчи сўз бўлиб, луғавий таржимаси “назорат, кузатиш” маъноларини англатади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Басма-басликка беллашув, ким ўзди”, “Талабгорлар, рақиблар кураши”, “Мустақил товар ишлаб чиқарувчи(корхона)лар ўртасида товарларни қулай шароитда ишлаб чиқариш ва яхши фойда келтирадиган нархда сотиш, умуман, иқтисодиётда, ўз мавқеини мустақкамлаш учун кураш” [2. 360-бет] деб таърифлар берилган.

“Рақобат” тушунчаси кундалик тилдан кириб келган ва бу сўз узоқ вақт давомида икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг мустақил рақобатини билдирган.

Инглиз тилидаги мазкур атама лотин тилидан ўтган бўлиб, бу дастлаб “competito” – рақиб, кейинчалик “to compete, competere” – рақобатлашиш, курашиш, мусобақалаштириш талқинида ифодаланган, “сом” - бирга + “petere” - бирор нарса учун курашиш, интилишни англатади. [3. С.17]

Оксфордни ўрганувчилар луғатида “рақобат” сўзи бизнесда кимдир бирор нарса бошқасидан ёки бошқа нарсдан кўра муваффақиятли бўлишга интилади ёки кимгадир ва бошқа нарсага рухсат беришдан кўра, бирор нарсани олишга ҳаракат қилади [4.] деб таърифланган.

Инглиз тилининг ўзига хос хусусиятларига кўра, атамаларнинг бир нечта маънолари мавжуд. Рақобат баъзан “мусобақа” деб таржима қилинади. Бу одамларнинг маълум бир соҳада ёки фаолиятда устунлик ёки устунликни ўрнатиш учун қатнашадиган тадбир ёки мусобақа тушунилади. Рақобатчиларнинг устунлигини ўрнатмоқчи бўлган индивидуал ёки

бир гуруҳ одамлар тадбирда иштирок этиш ҳаракати билан, айниқса тижоратда ёки спортда курашишида кўринади.

Умумий маънода рақобат муайян бир соҳада ёки яхшироқ фойдага эришиш мақсадида шахслар, гуруҳлар, соҳалар, ҳудудларга нисбатан учун ўзаро мусобақалашни билдиради.

Айрим олимларнинг асарларида рақобат - бу икки ёки ундан ортиқ одамлар ёки гуруҳлар фақат битта гуруҳ ёки шахсга тегишли бўлиши мумкин бўлган нарсани олишга ҳаракат қилаётган вазият деб таърифланади. “Рақобат” атамаси рақобатлашаётган одам ёки одамларга нисбатан ишлатилади. Рақобат, шунингдек икки ёки ундан ортиқ фирмалар иштирок этадиган, ҳар бир фирма ўз маҳсулотларини бошқа фирмаларга қараганда одамларни сотиб олишга ҳаракат қиладиган ҳаракатдир. Competition - рақобат – “ҳодиса”, унда кўп одамлар у ёки бу бизнесда ким энг зўрлигини билиш учун қатнашадилар. [5. С.149]

“Рақобат ва рақобатбардошлик” сўзлари ижтимоий, иқтисодий, сиёсий сўзлашувларда юритилади.

Рақобат тушунчаси ҳақида бир қанча тасаввурлар мавжуд бўлиб, мазкур тушунчани турлича талқин этиш ҳоллари мавжуд. Хусусан А.Д.Байдаровнинг фикрича, рақобат биологик категория бўлиб, салбий таъсир этувчи ҳаракат сифатида тирик организмлар ўртасида содир бўладиган икки ва ундан ортиқ организмнинг айна бир ресурсни талаб этишидир [6. С.19] деб ҳисоблайди.

Умуман олганда ҳар бир тирик жон ер юзида зарур ресурслар учун рақобатлашади. Хусусан, сув, ер, озиқ-овқат маҳсулотлари ёки ҳудудларни эгаллаш ва натижада бошқа фойдали манфаатларга эришиш мақсадида турли йўллар билан рақобат муносабатларига киришади.

Бироқ инсонлар ва бошқа тирик жонлар ўзлари учун етарли деб ҳисоблайдиган ресурсларни ҳар доим ҳам эгаллай олмайдилар, чунки мазкур ресурслар бошқалар томонидан эгалланган ёки ҳимояланган бўлади. Шунинг учун рақобат мазкур вазиятда ҳаддан ташқари ўсишни, кўпайишни олдини олади ва бошқаларни яшаб қолишига хизмат қилади.

Умуман олганда рақобат табиий муҳитда қайсидир жиҳатдан мувозанатни ушлаб турса, бошқа ҳолатларда бир-бирини ҳалок қилишга йўналтирилган.

Рақобат мавжуд бўлган ҳар қандай тизимлар ҳақида гапирадиган бўлсак, одатда, рақобат бўлиши мумкин бўлган икки турдаги тизимларга ажратилган.

Рақобат тирик ва ижтимоий тизимларда бўлиши мумкин. Бу рақобатнинг икки хил тури: генетик ва мақсадга йўналтирилган. Бу ерда умуман рақобатнинг иккита асосий тури пайдо бўлади: био ва социал рақобат (улар ўртасида узлуксизлик бор, яъни таққослаш имконияти мавжуд).

Бу шунингдек, иқтисодий соҳада инсон эҳтиёжлари иерархиясида рақобат омилларининг тўпламини (биологиядан социалга) келтириб чиқаради. Бу ишлаб чиқариш ва савдо учун асосий таянч нуқтадир. Шунинг учун инсон биосоциал мавжудот бўлгани учун унинг эҳтиёжлари аниқ икки гуруҳга бўлинади: биологик ва ижтимоий.

Биотизимларда рақобатнинг натижаси кўпинча рақибни йўқ қилишдан иборат. Рақобат натижасида ғолиб жонзот ҳаёт учун энг муҳим манбаларга эга бўлади: овқатланиш ва насл бериш имкониятлари. Бу турдаги рақобат инсоният жамиятида ҳам кузатилади. Агар жамиятда ҳуқуқий тартиб ётарли даража ўрнатилмаган бўлса ёки инсон маданият

ривожланмаган бўлса, унда рақобатнинг бу тури шунчалик намоён бўлади (безорилик, талончилик, уюшган жиноятчилик ва бошқалар).

Жамиятда бу ҳар доим қандайдир муҳим ресурсни ўзлаштириш учун кураш олиб брилади ва натижада қайсидир соҳани назорат қилишга эришилади. Оддий урушда, мақсад душманни тўлиқ бўйсундиришдир (рақобатдош) ва урушлар ресурслар (аҳоли, ҳудуд, минерал ресурслар, сотиш бозорлари ва бошқалар) устидан назорат қилиш учун содир бўлганлиги сабабли, улар кўпинча иқтисодий фаолиятнинг воситаси сифатида давоми бўлиб хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки рақобат ижтимоий-психология ҳодиса сифатида ҳам ҳисобланади. Ижтимоий психологияда рақобат шахслараро ва ижтимоий ўзаро таъсирни ташкил этишнинг асосий шаклларида бири бўлиб, у индивидуал ёки гуруҳ мақсадларига, бошқа шахслар ёки гуруҳларнинг бир хил мақсад ва манфаатларга қарши курашда қизиқишларга эришиш билан тавсифланади. [7.]

Ушбу турдаги рақобатнинг вазифалари ҳар қандай ижтимоий соҳада энг яхши натижаларга эришган шахслар ёки гуруҳларнинг мақсадларининг ягоналиги билан изоҳланади.

Мазкур вазиятга қуйидаги хусусиятларни келтиришимиз мумкин:

мақсадларнинг ўхшашлиги сабабли, шахслар ёки гуруҳлар манфаатларининг тўқнашуви;

маълум бир иш, хизматга (товарларга) эгалик қилиш учун курашиш;

курашиш белгиланган қоидалар ва тамойиллар, шунинг ахлоқ доирасида олиб борилади;

кураш натижасида рақобатчи томонлардан бири чекланган иш, хизматга (товарларга) эгалик қилади.

Соҳалар ичида рақобатнинг яна бир тури бу сиёсий рақобат бўлиб, бу ўзига хос ижтимоий рақобат сифатида, давлат ҳокимияти органлари ўртасида намоён бўлади. Бу давлат ҳокимияти ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, сиёсий партиялар, жамоат бирлашмалари, оммавий ахборот воситалари, давлат ва маҳаллий бошқарув органлари рақобат муносабатларини қамраб олади. Барча ушбу рақобат субъектлари сиёсий, вақт ва маконга қараб, ҳокимиятга эришиш, ваколат доираси ва таъсир доирасини кенгайтириш учун маълум шароитларда бир-бирлари билан рақобатлашади.

Сиёсий рақобатнинг вазифалари ва хусусиятлари бошқа ижтимоий соҳадаги рақобатнинг вазифалари ва хусусиятларига ўхшаш ва мослаштирилган бўлади. Булар қуйидагиларда кўринади:

а) ҳокимият ва давлат ваколатлари учун, шунингдек сиёсий майдонда ўз мавқеини сақлаб қолиш ёки эришиш учун курашиш;

б) сиёсий рақобат ахлоқий, сиёсий-ҳуқуқий қоидалар ва тамойиллар доирасида ҳам амалга оширилади.

Ижтимоий рақобат бу рамзий равишда шакланган ва мусобақадаги ғалаба ҳисобланади. Бундай рамзий мусобақанинг натижаси сифатида ҳамма устидан мавқега эга бўлиш ва эътирофлар тушунилади. Масалан, халқаро олимпиада чемпионларнинг олтин медал учун кураши ёки дунё илмида тадқиқот натижасида ихтиролар қилиш ва “нобел” мукофотига эга бўлиш. Буларнинг барчаси оддий белгилар, рамзлардан бошқа ҳеч нарса эмас, лекин маълум бир шахслар ёки давлатлар учун рамз сифатида рақобатга ундайди ва мавжуд бўлган барча ресурсларни ишлатиш учун рақобатлашади.

Жамият фаолияти рақобат натижалари алоҳида кўрсаткичлар, рейтинглар, индекслар, котировкалар ва бошқалар билан белгиланади.

Рақобат тушунчасидан фойдаланишнинг қонунийлиги ва етарли даражадаги муаммоси ўрганишдан бошланди. Масалан, мактаб ўқувчиларини ўқув фаолиятининг турли жараёнларига жалб қилишда асосий мақсад иқтисодиёт эмас, балки рамзий ҳолатлар, яъни мактаб нуфузи, шухрати, таълим сифати ва бошқаларни рақобат кураши деб ҳисоблаш мумкин.

Бундан ташқари ижтимоий рақобатнинг яна бир тури сифатида инсонларнинг диний таълимоти ва қарашлари билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясининг 31-моддасига мувофиқ, ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди.

Бироқ шунга қарамасдан динлар ўртасида инсонларни ўзларининг динларига оғдириш юзасидан рақобат ҳам мавжуд. Бунда асосан диний миссионерлик фаолият орқали турли йўллар билан бир диндан бошқа динга жалб қилиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Мазкур рақобат қайсидир жиҳатдан маълум бир гуруҳларнинг манфаатларига хизмат қилади. Бундай рақобатнинг жамият манфаатига путур етказиши, инсонлар ўртасида турли низоларни ва конфликтларни келтириб чиқишига сабаб бўлади. Ваҳоланки ҳар қандай дин инсонларни яхшиликка чорлайди. Хусусан Аллоҳ Таолонинг буюк каломи бўлган Қуръони Каримнинг Мутаффифун сурасида “25-оят. Уларга (жаннатда) муҳрланган майдан ичирилурки, 26-оят. у (май)нинг муҳри мушқдир. Бас, мусобақачилар мана шу (неъмат) йўлида мусобақа қилсинлар!” [8. 439-бет.] деб келтирилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида”ги қонунининг 4-моддасига мувофиқ, **рақобат** - хўжалик юритувчи субъектларнинг (рақобатчиларнинг) мусобақалашуви бўлиб, бунда уларнинг мустақил ҳаракатлари улардан ҳар бирининг товар ёки молия бозоридаги товар муомаласининг умумий шарт-шароитларига бир томонлама тартибда таъсир кўрсатиш имкониятини истисно этади ёки чеклайди. [9.]

“Рақобат” атамасини шакллантирадиган асосий нарса бу “рақобатбардошлик”дир. Рақобатбардошлик - бу ҳар қандай тизимнинг рақобат шароитида муваффақиятли яшаш қобилиятидир.

Рақобат - бу фаолият тизимининг мавжуд бўлишининг алоҳида шarti, у иқтисодий фаолиятни ҳам назарда тутаяди, унинг асосий институт бу бозор ҳисобланади. [3. С.25]

Иқтисодиётда рақобат тушунчалари турли хил талқин қилиниши мумкин.

Иқтисодий тизимлардаги рақобат (бозор рақобати), А. Ю. Юдановнинг фикрича мавжуд бозор сегментларида улар томонидан олиб борилаётган, истеъмолчиларнинг чекланган миқдордаги самарали истеъмол талаби учун курашини англатади. [10. С.29] Демак рақобат иқтисодий категория сифатида бозорда фаолият кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ишлаб чиқариш, сотиш омилларидан энг самарали фойдаланиш учун курашишдир. Иқтисодиётда бозор рақобати иштирокчиларнинг ҳар бири ўз ҳаракатлари билан рақобатчини бозорда товар айирбошлашда бир томонлама таъсир қилиш имкониятига эга бўлсалар, бозорга боғлиқлик даражаси уларнинг хатти-ҳаракатлари белгиланади.

Кундалик ҳаётда, рақобат ҳақида гапирганда, бир хил маҳсулот бозорида ёки шунга ўхшаш фаолият соҳасида фаолият юритувчи турли хил ташкилотларнинг ўхшаш товарлар (ишлар, хизматлар) савдосини кўпайтириш учун рақобати (кураши) билан боғлиқ

ташкilotларни учратамиз. Масалан сув ишлаб чиқарувчи тадбиркорлик субъектлари ўртасида рақобат муносабатлари кучайган. Айниқса “Кока кола” билан “Пепси” ўртасида ёки оддий сув ва шарбат ишлаб чиқарувчилар ўртасида бозорда рақобат муносабатлари анча ривожланган.

Қайд этиш жоизки рақобат нафақат товар ишлаб чиқарувчилар ўртасида, балки етказиб берувчилар ва сотувчилар ўртасида маълум бир маҳсулот бўйича бозорда етакчилик қилиш учун курашда намоён бўлади. Бунинг натижасида, рақобат иқтисодий фаолиятни амалга ошириш учун яхшироқ шароитларни яратиш учун курашни ҳам ўз ичига олади. Хусусан арзонроқ молиявий ресурслардан фойдаланиш ва хом ашё етказиб берувчилар билан узоқ муддатли иқтисодий алоқаларни ўрнатиш, шунингдек янги технологияларни фойдаланишни (интеллектуал мулк ҳуқуқларни ҳимоя қилиш шарти билан) рақобатчилардан ҳимоя қилишнинг маълум бир маҳсулот бозорида фаолиятнинг умумий шартларининг қонуний асосини шаклланишига ёки ўзгартиришга замин яратади.

Яна бир мисол сифатида келтириш мумкинки алоҳида хусусий тадбиркор субъектларнинг қонуний манфаатларининг лоббизимлаштирилиши ва тадбиркорлик субъектларининг айрим фаолиятини тартибга солувчи уларга мустақил ҳуқуқларнинг берилиши бозор рақобатига кескин салбий таъсир этади. Бундан ташқари айрим вазиятларда умуман рақобат қонунчилигини четлаб ўтиш ёки тўғридан тўғри бузиш ҳолатлари ҳам кузатилмоқда.

Хусусан, Коррупцияга қарши курашиш агентлик томонидан 2021 йилнинг июнь-июль ойларида ўтказилган мониторинг тадбирларида Республика бўйича бюджет буюртмачилари томонидан қиймати 141 млрд. сўмлик 458 та танловда «Давлат харидлари тўғрисида»ги ва «Рақобат тўғрисида»ги Қонунларнинг талаблари бузилишига йўл қўйилганлиги аниқланди. [11.]

Рақобат нафақат хўжалик юритувчи субъектнинг алоҳида фаолияти сифатида, балки ҳар бир давлатнинг иқтисодий ёки бутун жаҳон иқтисодий тизимининг халқаро рақобат муҳитини шакллантириш орқали фаолият самарадорлигини оширишда ва соғлом иқтисодий барқарорликни таъминлашда асосий вазифа ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, агар бозор иқтисодиётида буйруқбозлик юқори даражада бўлса, тадбиркорларнинг бозорда эркин фаолият амалга оширишларига кескин салбий таъсир этади, бундай вазиятда ушбу буйруқбоз раҳбарларнинг маъмурий қарори турли даражадаги ўзаро раҳбарлар ўртасида тадбиркорлик фаолиятини тўхташига ёки асоссиз бекор бўлишига олиб келади. Натижада ушбу турдаги қарорлар тадбиркорларга моддий ва номоддий даражадаги зарар ва зиён келтириши мумкин, шунингдек истеъмолчиларнинг ва харидорларнинг эҳтиёжлари ва кадриятларига зид келиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан, Қонун ҳужжатларининг рақобатга таъсирини баҳолаш методикаси (2019 йил 19 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3155)га [12.] лойиҳалар ва амалдаги қонун ҳужжатларининг рақобатга таъсирини баҳолаш давлат томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатларда товар ва молия бозорларида рақобатни бевосита ёки билвосита чеклайдиган ҳолатларни аниқлайди.

Бозор иқтисодиётида “талаб таклифни белгилайди” деган иқтисодий тушунчанинг қўлланилишига қарамай, ҳар бир вазиятда рақобатбардош фаолиятни ва рақобат муҳитини амалга оширишнинг ҳар қандай шартлари давлат томонидан тартибга солинади ва қонунчилик билан белгиланади.

Айрим олимлар товар бозорида рақобатнинг мавжуд бўлиши учун қуйидаги 5 та аниқ шартни шакллантирган:

барча рақобатчилар бир-бирлари билан тил бириктирмасдан, мустақил ҳаракат қилиши керак;

даромадларнинг бир томонлама оқимини бартараф этиш учун, товар ва молия бозорида рақобатчилар сони ҳам, уларнинг ресурси ҳам, молиявий қабилляти ҳам етарли бўлиши керак;

барча иқтисодий агентлар бозор имкониятлари тўғрисида етарли билимга эга бўлиши керак.

ҳаракат қилиш учун эркинлик (чекловлардан ҳоли) мавжуд бўлиши керак.

ресурслар ўз эгалари томонидан белгиланадиган миқдорда ва мақсадларда сарфланиши учун етарли вақт ўтиши керак. [13. С.17-18]

Умуман олганда рақобатнинг моҳияти бир томондан, бозорга қарама-қарши бўлган икки иштирокчи - тадбиркор ва истеъмолчининг манфаатлари мувозанатига эришишга қаратилган механизм сифатида тушунишдан келиб чиқади, бошқа томондан, у ким томонидан ва қандай товарлар, ишлар ёки хизматлар ва қайси нархда тақдим этилишини аниқлайдиган маълум бир бозорнинг сифат компонентини белгилайди.

REFERENCES

1. Longman dictionary of contemporary English. – Edinburgh, 2001. – P. 270.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат миллий нашриёти. Тошкент. 2006-2008. 360-бет.
3. Крючков Д. В. Конкуренция как социально-экономический процесс: дис....канд. соц. наук. Нижний Новгород, 2004. С. 17.25
4. Oxford Learner's Dictionary of Academic English/<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/competition>
5. Коллинз Дж. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб, 2001.С. 149.
6. Байдаров А.Д.: Административно-правовые основы поддержки конкуренции в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2020. С. 19.
7. Словарь. Под ред. М.Ю. Кондратьева; Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах. Под ред. А.В. Петровского./<https://www.psyoffice.ru/6-852-konkurencija.htm>
8. Куръони Карим (Ma'nolari tarjiması). Tarjimon va izohlar muallifi: Abdulaziz Mansur. www.ziyouz.com кутубхонаси. Б.-439.
9. Ушбу Қонун «Халқ сўзи» газетасининг 2012 йил 7 январдаги 5 (5425)-сонидан эълон қилинган./ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 1-сон, 5-модда.
10. Юданов А. Ю. Конкуренция. Теория и практика: учебно-практ. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Гном и Д, 2001. С. 29.
11. <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/07/31/korrupsiyaga-qarshi-kurashish-agentligi-tomonidan-davlat-kharidlari-sohasida-otkazilgan-organishlar-natizhalari-yuzasidan#>
12. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2019 й., 10/19/3155/2975-сон [/https://lex.uz/docs/4294517](https://lex.uz/docs/4294517)

13. Конкурентное право России: учебник / Д. А. Алешин, И. Ю. Артемьев, И. В. Башлаков-Николаев [и др.]; отв.ред. И. Ю. Артемьев, С. А. Пузыревский, А. Г. Сушкевич. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 17–18.